

CONECTAR

Hoje vamos estudar como os carros autônomos usam sensores ultrassônicos para aumentar a segurança e facilitar manobras em baixa velocidade. Esses sensores mandam ondas sonoras de alta frequência que ninguém ouve; quando a onda bate em um obstáculo e volta, o sistema mede o tempo desse eco e calcula a distância vamos pensar em situações práticas, como estacionar um carro ou evitar colisões.

Comparado com câmeras e sensores a laser, o ultrassônico é mais barato e confiável de perto, mas não funciona tão bem em alta velocidade nem para mapear áreas grandes. No carro, durante uma vaga apertada, os bipes aceleram quando chego perto do muro e as barras no visor mudam de cor; isso acontece porque o sensor mede a distância pelo tempo do eco do som que volta do obstáculo. Em manobras de garagem, também tem alertas de obstáculos laterais e traseiros em baixa velocidade, ajudando a evitar toques e colisões. Caso esteja em um material impresso acesse pelo *QR code* ou pelo link abaixo na figura.

1 – Carro Autônomo.

Em seguida, vamos relacionar esse caso ao projeto que vamos desenvolver no *Open Roberta Lab* um robô autônomo e vamos perceber que os mesmos

princípios de percepção do ambiente e de tomada de decisão também se aplicam no simulador que vamos explorar.

CONSTRUIR

Agora é a sua vez de colocar em prática o que aprendeu. No ambiente do *Open Roberta Lab* <https://lab.open-roberta.org/>, você vai treinar suas habilidades de programação. Acesse pelo QR code ou pelo site.

Desafio 1:

vamos programar um robô autônomo para desviar de obstáculos usando dois sensores ultrassônicos e ativar o sensor de toque como plano de segurança.

1 – Definir a configuração do robô adicionando mais dois sensores ultrassônicos nas portas 2 e 3.

2 – Definir a Rede Neural Artificial, na aba Definição **DE REDE NEURAL**, com 2 neurônios de entrada e 2 camadas ocultas e 2 neurônios.

3 - Programar o algoritmo para usar a Rede Neural Artificial começando `init_XNN` e `treinamento_XNN`.

4 – Agora a última sequência de algoritmo.

5 – Treinamento da Rede Neural Artificial, na aba de simulação na aprendizagem **DE REDE NEURAL**.

6 – Simulação na aba de simulação do robô.

ANALISAR

Realizado o desafio, vamos analisar o que você aprendeu nesta atividade respondendo as questões abaixo:

1. Como os sensores ultrassônicos ajudam o robô a evitar obstáculos?
2. Qual é a função do sensor de toque e por que ele é importante para a segurança do robô?
3. De que forma a rede neural artificial influencia o comportamento do robô ao se aproximar de um obstáculo?
4. Quais semelhanças você consegue identificar entre o funcionamento do aspirador de pó inteligente e o robô que vocês estão programando no *Open Roberta Lab*?

5. O que acontece quando os pesos da rede neural são alterados? Como isso muda a forma como o robô toma decisões?

CONTINUAR

Agora, registre em seu diário de bordo conforme seu professor explicou: colocando a data da execução da atividade e as respostas dos desafios listados e organizados conforme as perguntas disponibilizadas. E dificuldades encontradas no decorrer das atividades.